

MONITORING KVALITETA VODE REKE TISE MONITORING THE QUALITY OF THE RIVER TISA

IZVOD

Voda je od suštinskog značaja za život biljaka i životinja, jer učestvuje u različitim fiziološkim procesima i održava ukupnu biološku funkciju ekosistema. Međutim, površinske vode su pod stalnim pritiskom zagađenja iz različitih tačkastih i difuznih izvora, što dovodi do pogoršanja njihovog kvaliteta i narušavanja ekološke ravnoteže. U ovom radu prikazani su rezultati monitoringa reke Tise sprovedenog tokom 2014., 2015., 2016., 2017. i 2023. godine, s ciljem procene kvaliteta ove površinske vode u skladu sa Pravilnikom o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda, kako bi se identifikovali trendovi i eventualne promene u kvalitetu vode tokom protekle decenije. Kada su uzmu u obzir svi rezultati možemo zaključiti da kvalitet vode reke Tise nije zadovoljavajući, u pogledu sadržaja metala. S obzirom na to da Tisa služi kao recipijent komunalnih i industrijskih otpadnih voda, rezultati istraživanja ukazuju na nedovoljno efikasan sistem prečišćavanja pre njihovog ispuštanja u vodotok. Korelaciona analiza parametara koji su povremeno premašivali MDK omogućila je identifikaciju potencijalnih zajedničkih izvora zagađenja i međuzavisnosti organskih i neorganskih zagađivača, što dodatno doprinosi razumevanju složenosti zagađenja ove reke. Ovi nalazi naglašavaju potrebu za unapređenjem postojećih tehnologija prečišćavanja otpadnih voda i primenom strožih mera zaštite, kako bi se poboljšao kvalitet vode i smanjio negativan uticaj na ekosistem reke Tise.

Ključne reči: kvalitet voda, površinske vode, zagađenje, zaštita životne sredine, monitoring.

ABSTRACT

Water is essential for the life of plants and animals, as it participates in various physiological processes and maintains the overall biological function of ecosystems. However, surface waters are under constant pressure from pollution originating from various point and diffuse sources, leading to a decline in their quality and the disruption of ecological balance. This study presents the results of monitoring the Tisa River conducted in 2014., 2015., 2016., 2017 and 2023. to assess the quality of this surface water in accordance with the Regulation on the Parameters of Ecological and Chemical Status of Surface Waters, to identify trends and potential changes in water quality over the past decade. When all the results are taken into account, we can conclude that the water quality of the Tisza River is not satisfactory, in terms of metal content. Given that the Tisza serves as a recipient of municipal and industrial wastewater, the research results indicate an insufficiently effective wastewater treatment system before discharge into the watercourse. Correlation analysis of parameters that occasionally exceeded the maximum allowable concentrations enabled the identification of potential common sources of pollution and interdependence between organic and inorganic contaminants, further contributing to the understanding of the complexity of pollution in this river. These findings highlight the need for improving existing wastewater treatment technologies and implementing stricter protection measures to enhance water quality and reduce the negative impact on the Tisza River ecosystem.

Keywords: water quality, surface waters, pollution, environmental protection, monitoring

Duduković Nataša* (<https://orcid.org/0000-0003-4903-9101>)

Slijepčević Nataša¹ (<https://orcid.org/0000-0002-3866-1205>)

Krčmar Dejan¹ (<https://orcid.org/0000-0003-4583-3279>)

Pešić Vesna¹ (<https://orcid.org/0000-0002-9125-9485>)

¹Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad. *E-mail: natasa.varga@dh.uns.ac.rs

1. UVOD

Voda je od suštinskog značaja za život biljaka i životinja zbog svoje važnosti u različitim fiziološkim procesima i održavanju ukupne biološke funkcije (Kormoker i sar., 2022). Voda pokriva zemljinu površinu i prožima zemljinu koru. Prisutna je u atmosferi, litosferi, hidrosferi, kriosferi (led na polovima i višim planinama) i biosferi. U prirodi voda se nalazi u sva tri agregatna stanja: u atmosferi u obliku vodene pare, u tečnom stanju na površini zemlje i u čvrstom stanju u lednicima i ledu. Ona je osnova života i sredina u kojoj počinje život. Čini 60% ljudskog organizma i istovremeno predstavlja neophodnu namirnicu, bez koje ne možemo opstati duže od nekoliko dana. Samo 2,5% globalnih zaliha vode čine izvori slatke vode, a sve veća globalna zabrinutost odnosi se na potencijalnu nestašicu visokokvalitetnih vodnih resursa u bliskoj budućnosti. Površinske vode su trenutno pod pritiskom različitih zagađivača koji potiču iz tačkastih i difuznih izvora, a koji predstavljaju glavne uzroke kontaminacije vode. Brze promene u fizičkim i hemijskim parametrima površinskih voda narušavaju ekološku ravnotežu vodenih ekosistema, dovodeći do degradacije životne sredine. Ove promene uzrokuju pad kvaliteta vode i doprinose zagađenju vodnih resursa (Botle i sar., 2023; Khan i sar., 2023). Zaštita voda predstavlja jedan od najvećih izazova sa kojim će se suočavati buduće generacije. Površinski vodeni tokovi često služe kao recipijent neprečišćenih industrijskih i komunalnih otpadnih voda. Velike reke u svetu nose tone štetnih supstanci, i zbog toga se ne mogu koristiti za piće i rekreaciju. U zavisnosti od izvora zagađenja u površinskim vodenim tokovima se mogu naći kako organski, tako i neorganski polutanti od kojih značajnu ulogu imaju metali. Za razliku od organskih jedinjenja, koja se mogu razgraditi i prirodnim putem ukloniti iz vode, metali su rezistentni. Oni se nalaze ili rastvoreni u vodi ili se vežu za sediment, koji u dužem vremenskom periodu može predstavljati sekundarni izvor zagađenja vode (Botle i sar., 2023; Khan i sar., 2023). Metali prisutni u površinskim vodama mogu nagraditi organometalna jedinjenja čija je toksičnost izraženija od toksičnosti samog metala. Kako bismo imali jasniju sliku o kvalitetu ovakvih voda koji su recipijenti brojnih neprečišćenih industrijskih i komunalnih otpadnih voda pored metala prati se niz opštih parametara kvaliteta (pH, elektroprovodljivost, kiseonični parametri, azotna jedinjenja, sulfati, hloridi...), koji predstavljaju polaznu tačku pri analizama voda. Zbog svega ovoga posebna pažnja se mora posvetiti održavanju kvaliteta površinskih voda i sprečavanju njenog zagađenja. Kako bi se zagađenje površinskih voda na Zemlji sprečilo ili smanjilo, neophodno je

poznavati izvore zagađenja. Izvori zagađenja voda mogu biti direktni i indirektni. Pod direktnim izvorima zagađenja podrazumeva se industrija (industrijske otpadne vode), domaćinstvo, saobraćaj itd., a pod indirektnim izvorima zagađenja podrazumeva se poljoprivreda i stočarstvo (Singh i sar., 2024). Rešenje leži, ili u tome da se otpadne vode ne ispuštaju u prirodni recipijent, već da se prečišćavaju i koriste u industriji u zatvorenom ciklusu, ili da se te otpadne vode prečiste do zadovoljavajućeg kvaliteta, pa da se tek onda ispuštaju u prirodne tokove. U ovom radu sproveden je monitoring reke Tise tokom 2014., 2015., 2016., 2017., i 2023. godine radi utvrđivanja realnog stanja kvaliteta ove površinske vode prema Paravilniku o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda, kako bi se identifikovale eventualne promene u kvalitetu vode tokom decenijskog perioda i poreklo istih.

2. MATERIJALI I METODE

2.1. Opis lokaliteta

Tisa je reka koja izvire u Ukrajini, protiče kroz Mađarsku, Rumuniju, Slovačku i Srbiju. Uliva se u Dunav nasuprot Starog Slankamena i pretstavlja najdužu pritoku Dunava. Tisa je dugačka 1.358 km, a površina razvođa iznosi 157.186 km². U Vojvodini Tisa deli Bačku (desna obala) i Banat (leva obala). Najveća pritoka Tise je Mureš, a zatim slede Begej, Bodrog, Zlatica, Kereš, Samoš, Šajo, Kireš, Čiker i Jegrička. Plovna je na dužini od 532 km. Dužina Tise kroz Srbiju iznosi 164 km. Veliki i Mali bački kanal povezuju Tisu sa Dunavom, a Begejski kanal sa Tamišem. Program ispitivanja vode reke Tise, u pogledu opštih parametara i teških metala, tokom 2014., 2015., 2016., 2017. i 2023. godine obuhvatio je 3 merna profila, koji su prikazani u tabeli 1. Monitoring vode je sproveden pri maksimalnom protoku u junu mesecu i minimalnom protoku u oktobru.

2.2. Procedure uzorkovanja i analiza uzoraka

Uzorci površinske vode su uzimani prema standardnoj metodi SRPS ISO 5667-6:2017, u plastične flaše za analizu opštih parametara i u plastične bočice od 200 ml za analizu teških metala. Svi uzorci su po dopremanju u laboratoriju uskladišteni na 4°C do momenta pripreme uzoraka za analizu. Konzervisanje uzoraka je izvršeno u skladu sa standardom Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 3: Smernice za zaštitu i rukovanje uzorcima vode (SRPS EN ISO 5667-3:2017).

Metode analize azotne i fosforne materije su bile sledeće: Amonijak je određen prema standardnoj metodi (SRPS ISO H.Z1.184:1974) spektrofotometrijski

Tabela 1. Nazivi i GPS odrednice mesta gde je vršeno uzorkovanje vode Tise tokom 2014., 2015., 2016., 2017. i 2023. godine

R. Broj	Profili uzorkovanja	Lokacija mesta GPS
1	Martonoš	N46°05'36.35" E20°02'12.45"
2	Novi Bečej	N45°33'21.35" E20°06'13.50"
3	Titel	N45°11'07.15" E20°16'40.52"

sa Nesslerovim reagensom. Praktična granica kvantitacije je 0,06 mg/l. Nitrati u vodi su određeni spektrofotometrijski prema standardnoj metodi sa sulfosalicilnom kiselinom (SRPS ISO 7890-3:1994). Praktična granica kvantitacije je 0,02 mg/l. Nitriti u vodi su određeni spektrofotometrijski prema standardnoj metodi molekularno-apsorpcione spektrometrije (SRPS EN 26777:2009). Praktična granica kvantitacije je 0,005 mg/l. Fosfati su određeni spektrofotometrijski sa askorbinskom kiselinom prema standardnoj metodi (SRPS EN ISO 6878:2008). Praktična granica kvantitacije je 0,011 mgP/l. Ukupan fosfor je određen nakon digestije sa amonijumpersulfatom spektrofotometrijski sa askorbinskom kiselinom prema standardnoj metodi (SRPS EN ISO 6878:2008). Praktična granica kvantitacije je 0,011 mgP/l. Organske materije su određene na osnovu hemijske potrošnje kiseonika (HPK) dihidromatnom metodom-titrimetrijski (SRPS ISO 6060:1994). Praktična granica kvantitacije je 32 mgO₂/l. Biohemijska potrošnja kiseonika (BPK₅) je određena manometarskom metodom, po uputstvu proizvođača VELP Scientifica Italija. Praktična granica kvantitacije je 8 mgO₂/l. Potrošnja kalijum-permanganata je određena titrimetrijski, prema standardnoj metodi P-IV-9a (Škunca-Milovanović, 1980). Praktična granica kvantitacije je 1,5 mg/l. Ukupan organski ugljenik (TOC) je određen prema standardnoj metodi SRPS ISO 8245:2007. Praktična granica kvantitacije je 0,5 mg/l. Suspendovane materije su određene gravimetrijski, prema standardnoj metodi APHA- AWWA-WEF 2540 D. Praktična granica kvantitacije je 12 mg/l. Rastvorene materije (suvi ostatak) su određene gravimetrijski, prema standardnoj metodi APHA- AWWA-WEF 2540 B. Praktična granica kvantitacije je 133 mg/l. Hloridi su određeni argentometrijskom titracijom po Moru, prema standardnoj metodi SRPS ISO 9297:1997. Praktična granica kvantitacije je 12 mg/l. Sulfati su određeni jodometrijski, prema standardnoj metodi P-V-44/A (Škunca- Milovanović, 1980). Praktična granica kvantitacije je 2,2 mg/l.

pH vrednost je određena elektrohemijски prema standardnoj metodi SRPS H.Z1.111:1987, a elektroprovodljivost prema standardnoj metodi SRPS EN 27888:2009. Priprema uzorka za analizu sadržaja metala u vodi vršena je digestijom u mikrotalasnoj pećnici „Milestone Microwave Extraction System, Start E“ po metodi EPA 3015a. Analiza sadržaja metala u vodi vršena je na atomskom apsorpcionom spektrometru „Perkin Elmer, Atomic Absorption Spectrometer, AAnalyst 700“ metodom plamene spektrometrije EPA 7000b. Metali koji nisu detektovani plamenom spektrometrijom mereni su grafitnom metodom prema EPA 7010. Koncentracija žive je određivana atomskom apsorpcionom spektrofotometrijom hidridnom tehnikom hladnih para.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Površinske vode, u koje spadaju reke i jezera, karakteriše relativno promenljiv kvalitet i kvantitet. Za procenu kvaliteta reke Tise dobijeni rezultati analiza su poređeni sa Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS, 50/2012).

3.1. Prikaz opštih parametara kvaliteta površinskih voda

Tokom celokupnog perioda ispitivanja na sve tri lokacije, u junu i oktobru pH vrednosti su se, kretale u zahtevanom opsegu od 6,5 do 8,5 (slika 1a). S druge strane, u pogledu sadržaja suspendovanih materija (slika 1b), I i II klasa vode je bila zadovoljena samo 2014. i 2017. godine, jer su izmerene vrednosti bile manje od 25 mg/l na svim lokacijama, dok su u 2015., 2016. i 2023. godini zabeležena značajna odstupanja samo u prvom periodu uzorkovanja (jun). Tokom 2015. godine prekomerne količine suspendovanih materija (60mg/l) detektovane su kod Novog Bečaja (2) i Titela (3), a u 2016. i 2023. godini kod Titela

Slika 1. Prikaz opštih parametara kvaliteta (a) pH vrednosti i (b) suspendovanih materija

(54 mg/l odnosno 109 mg/l) i Martonoša (93 mg/l odnosno 89 mg/l). Na osnovu dobijenih rezultata možemo pretpostaviti da su prekomerne količine suspendovanih materija proteklih godina ispuštene od strane brojnih zagađivača reke Tise, a da se zbog ubrzanog toka, koji je prisutan u junu, nisu stigle istaložiti. Veće količine suspendovanih materija osim što utiču na mutnoću, mogu i vezivati teške metale, bakterije kao i mnoge organske komponente (Castillo-Ferat i sar., 2024).

3.2. Prikaz parametara kiseoničnog režima

Slika 2 prikazuje dobijene rezultate za rastvoreni kiseonik, HPK (bihromatna metoda), HPK (permanganatna metoda), BPK₅, TOC tokom sprovedenog monitoring programa. Određivanje parametara kiseoničnog režima ključno je za procenu

zagađenja vodene sredine organskim materijama (Lee i sar., 2016; Prambudy i sar., 2019). Analizom rezultata utvrđeno je da su u periodu od 2014–2016. i 2023. godine svi parametri kiseoničnog režima bili u okviru I i II klase, što ukazuje na odličan i dobar ekološki status vodotoka.

Međutim, tokom 2017. godine reka Tisa je na svim mernim profilima imala odličan, odnosno dobar ekološki status isključivo u pogledu sadržaja ukupnog organskog ugljenika. Ostali parametri kiseoničnog režima pokazivali su značajne varijacije – od veoma niskih vrednosti ispod granice detekcije metode do vrednosti koje odgovaraju IV klasi ekološkog statusa. Konkretno, u periodu niskog vodostaja (jun 2017), koncentracija rastvorenog kiseonika kod Martonoša (1) i Titela (3) nije dostizala 5 mg O₂/L, što ukazuje na slab ekološki status (IV klasa), dok je

Slika 2. Prikaz parametara kiseoničnog režima (a) rastvorenog kiseonika, (b) HPK (bihromatna metoda), (c) HPK (permanganatna metoda), (d) BPK₅ i (e) TOC

kod Novog Bečaja (2) izmerena vrednost od 5,5 mg O₂/L odgovarala umerenom ekološkom statusu (III klasa). Koncentracije hemijske potrošnje kiseonika (HPK) određene bihromatnom metodom, u prvom periodu kod Titela (3) i u drugom periodu uzorkovanja kod Martonoša (1), premašivale su prirodni nivo i odgovarale IV klasi. S druge strane, vrednosti HPK određene permanganatnom metodom na svim mernim profilima tokom oba perioda uzorkovanja 2017. godine bile su u okviru III klase. Biohemijska potrošnja kiseonika (BPK₅) pri maksimalnom proticaju ukazivala je na slab ekološki status (IV klasa) kod Titela (3), dok je pri minimalnom proticaju isto zabeleženo kod Martonoša (1) i Titela (3).

Dobijeni rezultati za kiseonični režim iz 2017. godine jasno ukazuju na prisustvo velike količine organskih materija i prekomerno ispuštanje industrijskih otpadnih voda. Pretpostavljamo, da su vrednosti rastvorenog kiseonika, HPK i BPK₅ u otpadnim vodama, koje predstavljaju zagađivače reke Tise 2017. godine višestruko premašivale GVE (Sl. glasnik RS, 67/2011, 48/2012, 1/2016). Međutim, rezultati monitoringa iz 2023. godine pokazuju da su svi kiseonični parametri na sva tri merna profila u skladu s odličnim ili dobrim ekološkim statusom, što sugerise da je ispuštanje otpadnih voda svedeno na minimum i da su preduzete mere zaštite dovele do poboljšanja kvaliteta vodotoka.

3.3. Prikaz koncentracije nutrijenata

Na slici 3 možemo uočiti da su se koncentracije nutrijenata, odnosno ukupnog azota, nitrata, nitrita, amonijaka, ukupnog fosfora i ortofosfata u vodi Tise tokom celokupnog monitoring ispitivanja, u oba vremenska perioda analiziranja (jun i oktobar) kretale u okviru klase I i II, zbog čega vodu reke Tise u pogledu ovih parametara možemo okarakterisati kao vodu odličnog tj., dobrog ekološkog statusa. Obzirom da su prisutne niske količine nutrijenata tokom dužeg vremenskog perioda, možemo zaključiti da u reci Tisi nema opasnosti od eutrofikacije (ukupan azot, fosfor) i fekalnog zagađenja (usled većih količina nitrata, nitrita i amonijaka) (Duduković i sar., 2020), a takođe i da ove komponente nisu u velikoj meri zastupljene u otpadnim vodama koje se ispuštaju u reku Tisu.

3.4. Prikaz parametara saliniteta

Dobijene vrednosti za hloride, sulfate i elektroprovodljivost od 2014. do 2023. godine za oba perioda uzorkovanja (slika 4), ukazuju da reka Tisa duž celog toka obezbeđuje na osnovu graničnih vrednosti prethodno nabrojanih elemenata kvalitetne uslove za funkcionisanje ekosistema, život i zaštitu riba (klasa I i II). Takođe, ovakvi rezultati ukazuju da prekomerne količine parametara saliniteta nisu prisutne ni u industrijskim, ni i u komunalnim otpadnim vodama koje se ispuštaju u reku Tisu.

Slika 3. Prikaz koncentracije nutrijenata (a) ukupnog N, (b) nitrata, (c) nitrita, (d) amonijaka, (e) ukupnog P i (f) ortofosfata

Slika 4. Prikaz parametara saliniteta (a) hloriga, (b) sulfata i (c) elektroprovodljivosti

3.5. Prikaz koncentracija metala

Praćene koncentracije gvožđa, mangana, hroma, cinka, arsena, nikla, kadmijuma, i žive u vodi reke Tise ukazuju na značajne oscilacije u kvalitetu vodotoka tokom istraživanog perioda (slika 5). U periodu od 2014. do 2023. godine, izmerene koncentracije gvožđa u vodi Tise su značajno varirale – u junu, pri maksimalnom proticaju, kretale su se od 0,325 do 2,3 mg/L, dok su u oktobru, pri minimalnom proticaju, iznosile od 0 do 3,1 mg/L. Ove oscilacije su uticale na klasifikaciju kvaliteta vode, koja se menjala od I do V klase. Konkretno, od 15 izmerenih vrednosti tokom juna, za svih pet godina, šest je odgovaralo klasi III (umeren ekološki status), četiri je odgovaralo klasi IV (slab ekološki status) i jedna vrednost je odgovarala klasi V (loš ekološki status). Za razliku od juna, u oktobru je kvalitet vode u pogledu Fe bio znatno bolji, odnosno od 15 merenja tokom godina, 10 je odgovaralo klasi I i II (odličan, dobar ekološki status), dve vrednosti su odgovarale klasi III (umeren ekološki status), a samo jedna je odgovarala klasi V (loš ekološki status).

Koncentracije mangana u periodu od 2014-2016. godine, duž vodotoka, i u junu, i u oktobru bile su u okviru I i II klase. Međutim, 2017. godine vrednosti su porasle i svrstane su u III klasu u oba analizirana vremenska perioda. Slično tome, 2023. godine u junu je na mernom profilu 1, a u oktobru na profilu 2, detektovana koncentracija koja takođe odgovara III klasi.

Cink, hrom i arsen u vodi Tise su tokom celog istraživačkog perioda detektovani u izuzetno niskim koncentracijama, te kvalitet reke Tise u pogledu njihovog sadržaja ostaje u granicama I i II klase.

Koncentracije bakra i olova tokom sprovedenog monitoring programa su bile ispod granice detekcije metode ili na samoj granici detekcije metode na svim mernim profilima. Ove konstatacije direktno upućuju da detektovane koncentracije ne prekoračuju propisane vrednosti za klasu I.

Uredba o graničnim vrednostima prioritarnih i prioritarnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl. glasnik RS", br. 24/2014) korišćena je za poređenje detektovane koncentracije nikla, kadmijuma, i žive. Rezultati monitoringa pokazali su da je tokom juna 2014. godine na stanici Titel (merni profil 1) zabeležena koncentracija nikla od 41,5 μg/L, što je premašilo maksimalno dozvoljenu koncentraciju (MDK). Takođe, 2023. godine u junu su na mernim profilima 1 i 3 zabeležene koncentracije žive koje su premašile MDK, što ukazuje na mogući negativan uticaj na ekosistem. S druge strane, kadmijum nije dostigao zabrinjavajuće vrednosti tokom celog istraživačkog perioda (2014–2023).

Analiza rezultata pokazuje da je gvožđe jedini metal koji je tokom celokupnog perioda ispitivanja prisutan u povišenim koncentracijama. Takođe, mangan je u 2017. i 2023. godini dostigao III klasu ekološkog statusa. Povremena prekoračenja MDK za nikel (2014. godine, stanica Titel) i živu (2023. godine, merna mesta 1 i 3) ukazuju na periodične rizike za ekosistem.

Sveukupno, u periodu od 2014. do 2023. godine reka Tisa je u pogledu najmanje jednog metala imala ekološki status u rasponu od umerenog do slabog (III i IV klasa). Ovi rezultati jasno pokazuju da je pod uticajem antropogenih faktora došlo do narušavanja prirodne ravnoteže reke Tise, pre svega usled ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda.

Slika 5. Prikaz koncentracije metala (a) gvožđa, (b) mangana, (c) hroma, (d) cink, (e) arsen, (f) nikl, (g) kadmijum i (h) žive

3.6. Pearsonova korelaciona analiza

Analiza međusobne povezanosti između svih parametara koji su tokom ispitivanog perioda povremeno premašivali maksimalno dozvoljene koncentracije (MDK) predstavlja važan korak u identifikaciji potencijalnih zajedničkih izvora zagađenja i razumevanju njihovog udruženog delovanja u vodenj sredini. Primenom Pearsonove korelacione analize ispituje se stepen statističke zavisnosti između koncentracija metala (npr. Fe, Mn, Ni, Hg) i opštih parametara zagađenja (npr. suspendovane materije, BPK_5 , HPK), čime se mogu identifikovati obrasci koji ukazuju na moguće sinergijske efekte i međusobne veze između fizičko-hemijskih i toksičnih svojstava vode. Prema Singh i sar. (2024) ovakav pristup doprinosi dubljem razumevanju složenih odnosa u sistemu zagađenja površinskih voda i pruža osnovu za efikasnije planiranje mera zaštite i kontrole kvaliteta vode. Sličan pristup primenjivali su Khan i sar., (2023).

Na odgovarajućem grafikonu (slika 6), pozitivne korelacije su prikazane plavom bojom, dok su

negativne označene crvenom. Intenzitet boje i veličina tačaka proporcionalni su jačini korelacije (izraženije obojene i veće tačke upućuju na jače korelacije, dok slabije obojene i manje tačke ukazuju na slabiju povezanost).

Rezultati Pearsonove korelacione analize ukazuju na kompleksne odnose između parametara kvaliteta vode koji su u pojedinim slučajevima premašivali maksimalno dozvoljene koncentracije. Suspendovane materije pokazale su minimalnu pozitivnu korelaciju sa sadržajem rastvorenog kiseonika, što sugerise da povećanje koncentracije čestica u vodi ne utiče značajnije na kiseonički režim, verovatno zbog njihovog neorganskog porekla. S druge strane, umereno negativna korelacija između suspendovanih materija i HPK određene permanganatnom metodom može ukazivati na to da veći sadržaj čvrstih čestica nije nužno praćen povećanom količinom lako oksidabilnih organskih materija.

Koncentracije HPK određene bihromatnom metodom pokazale su značajnu pozitivnu korelaciju sa BPK_5 , što je u skladu sa činjenicom da obe metode kvantifikuju

ukupan nivo organskih zagađivača, pri čemu bihromatna metoda obuhvata širi spektar organskih jedinjenja, uključujući i nerazgradive komponente (Chapman, 1996; Sawyer i sar., 2003). Dodatno, umerena pozitivna korelacija između HPK-bihromatna metoda i sadržaja Fe i Mn može ukazivati na formiranje organometalnih kompleksa ili na zajedničke antropogene izvore zagađenja, kao što su industrijske otpadne vode (Avvannavar i Shrihari, 2008).

HPK određena permanganatnom metodom takođe je bila pozitivno povezana sa BPK_5 i Mn, ali je pokazala negativnu korelaciju sa sadržajem rastvorenog kiseonika, što ukazuje da viši nivo oksidabilnih materija korespondira sa smanjenim kapacitetom vode da podrži aerobni život (Chapman, 1996).

BPK_5 je imala umereno negativnu korelaciju sa rastvorenim kiseonikom, što je u skladu sa očekivanim odnosom, veće opterećenje organskim materijama vodi ka smanjenju dostupnog kiseonika zbog mikrobiološke razgradnje (Alzate-Gómez i sar., 2023; Mutai i sar., 2024). Rastvoreni kiseonik je, takođe, negativno korelisao sa Mn, što može biti posledica redukcionih uslova pod kojima se mangan lakše rastvara i prelazi u rastvorljivi oblik.

Zanimljivo je da je sadržaj Fe bio negativno korelisao sa Mn, što može ukazivati na različite geohemijske ili redoks uslove u vodenom telu koji utiču na njihovu

prisutnost (Handayanto i sar., 2020; Xu i sar., 2023). Na kraju, Mn je pokazao slabu pozitivnu korelaciju sa Ni, što bi moglo ukazivati na njihovu delimičnu povezanost u pogledu izvora ili ponašanja u vodenoj sredini, ali bez izražene međuzavisnosti (Handayanto i sar., 2020).

Ovi rezultati naglašavaju značaj korelacione analize kao alata za razumevanje složenih međuzavisnosti između parametara kvaliteta vode i njihovu ulogu u održavanju stabilnosti i funkcionalnosti rezervoarskih ekosistema. Takođe, ukazuju na važnost praćenja kako organskih, tako i neorganskih komponenti u vodi, kako bi se osigurala sveobuhvatna procena ekohidroloških uslova i potencijalnih antropogenih uticaja. Do sličnih zaključaka došli su i Du i sar. (2024).

4. ZAKLJUČAK

Cilj ovog rada bio je da se sprovede monitoring kvaliteta reke Tise tokom 2014., 2015., 2016., 2017. i 2023. godine i da se zatim dobijeni rezultati uporede u skladu sa Pravilnikom o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda, kako bi se identifikovali trendovi i eventualne promene u kvalitetu vode tokom protekle decenije. Ispitivanje kvaliteta vršeno je u dva perioda, u junu kada je protok vode maksimalan i u oktobru, kada je protok vode minimalan.

Slika 6. Pearsonova korelaciona analiza

Kada se analiziraju svi rezultati, može se zaključiti da kvalitet vode reke Tise i dalje nije zadovoljavajući u pogledu sadržaja suspendovanih materija i metala. Iako monitoring iz 2023. godine pokazuje da su kiseonični parametri na sva tri merna profila u skladu s visokim ili zadovoljavajućim ekološkim statusom, što ukazuje na smanjenje ispuštanja otpadnih voda i pozitivne efekte sprovedenih zaštitnih mera, prisustvo metala i suspendovanih čestica i dalje jasno signalizira zagađenje. S obzirom na to da ovaj vodotok prima komunalne i industrijske otpadne vode, očigledno je da one nisu dovoljno prečišćene pre ispuštanja. Pored toga, značajan doprinos zagađenju dolazi i od difuznih izvora, koje ne treba zanemariti, posebno usled poljoprivrednih aktivnosti na okolnom zemljištu. Rezultati Pearsonove korelacione analize dodatno su ukazali na značajne međuzavisnosti između organskih i neorganskih pokazatelja zagađenja, što upućuje na moguće zajedničke izvore i sinergijske efekte određenih zagađivača. Ovi nalazi potvrđuju potrebu za integrisanim pristupom u planiranju

mera zaštite voda, uz istovremeno praćenje fizičko-hemijskih i toksičnih svojstava rečnog sistema.

Reka Tisa koristi se kako za plovidbu, tako i za kupanje, rekreaciju i navodnjavanje. Ukoliko se ne bude pristupalo adekvatnom prečišćavanju otpadnih voda pre njihovog ispuštanja u ovaj vodotok i kvalitet vode i dalje bude imao tendenciju pogoršanja, jasno je da ovaj vodotok neće moći da se koristi u ove namene. Zbog toga autori preporučuju da se identifikovani obrasci zagađenja i međuzavisnosti između parametara iskoriste kao osnova za unapređenje lokalnih politika upravljanja otpadnim vodama. Ovi nalazi mogu poslužiti donosiocima odluka pri definisanju prioritetnih oblasti za intervenciju, kao i u planiranju ciljanih mera zaštite vodotokova i smanjenja difuznih i tačkastih izvora zagađenja.

Zahvalnica: Istraživanja je finansiralo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije (Ev.br. 451-03-137/2025-03/ 200125 i 451-03-136/2025-03/ 200125).

LITERATURA

1. Alzate-Gómez, H. O. et al. (2023). On the spatial-temporal behaviour, and on the relationship between water quality and hydrometeorological information to predict dissolved oxygen in tropical reservoirs. Case study: La Miel Hydropower Dam, *Environmental Monitoring and Assessment*, 195, 401.
2. Avvannavar, S. M., & Shrihari, S. (2008). Evaluation of water quality index for drinking purposes for river Netravathi, Mangalore, South India, *Environmental Monitoring and Assessment*, 143, 279–290.
3. Botle, A. et al. (2023). Brief status of contamination in surface water of rivers of India by heavy metals: a review with pollution indices and health risk assessment, *Environmental Geochemistry and Health*, 45, 2779–2801.
4. Castillo-Ferat, M.A. et al. (2024). Pollution by total suspended solids and its relationship with the liquid-solid flow of the lower basin of Usumacinta River in Tabasco, Mexico, *Journal of South American Earth Sciences*, 140.
5. Chapman, D. (1996). *Water Quality Assessments: A Guide to the Use of Biota, Sediments and Water in Environmental Monitoring* (2nd ed.). WHO/UNESCO/UNEP.
6. Du, J. et al. (2024). Linking water quality indicators in stable reservoir ecosystems: Correlation analysis and ecohydrological implications. *Water (Switzerland)*, 16(24), 3600.
7. Duduković, N. et al. (2020). Investigation of the Impact of Point Source Pollution on the Water Quality of the DTD Backi Petrovac-Karavukovo Canal, *Water Research and Management*, Vol. 10, No. 1-2, 3-11.
8. Handayanto, E. et al. (2020). Vulnerability of groundwater to iron and manganese contamination in the coastal alluvial plain of a developing Indonesian city, *Environmental Earth Sciences*, 79, 123.
9. Khan, M. et al. (2023). Monitoring and assessment of heavy metal contamination in surface water of selected rivers, *Geocarto International*, 38(1), 2256313.
10. Kormoker, T. et al. (2022). Spatial distribution, multivariate statistical analysis, and health risk assessment of some parameters controlling drinking water quality at selected primary schools located in the southwestern coastal region of Bangladesh, *Toxin Reviews*, 41(1), 247–260.
11. Lee, J. et al. (2016). Relationships between water quality parameters in rivers and lakes: BOD5, COD, NBOPs, and TOC, *Environmental Monitoring and Assessment*, 188, 1–8.

12. Mutai, C. N. et al. (2024). Using multiple linear regression for biochemical oxygen demand prediction in water, *Advances in Computational Intelligence*, 11(2), 135-146.
13. Prambudy, H. et al. (2019). The testing of Chemical Oxygen Demand (COD) and Biological Oxygen Demand (BOD) of river water in Cipager Cirebon, *Journal of Physics: Conference Series*, 1360.
14. Sawyer, C. N. et al. (2003). *Chemistry for Environmental Engineering and Science* (5th ed.). McGrawHill.
15. Singh, P. K. et al. (2024). Critical review on toxic contaminants in surface water ecosystem: sources, monitoring, and its impact on human health, *Environmental Science and Pollution Research*, 31, 56428–56462.
16. Singh, P.K. et al. (2024). Critical review on toxic contaminants in surface water ecosystem: sources, monitoring, and its impact on human health, *Environmental Science and Pollution Research*, 31, 56428–56462.
17. "Službeni glasnik RS", broj 1/2016, 48/2012, 67/2011 Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje.
18. "Službeni glasnik RS", broj 24/2014, Uredba o graničnim vrednostima prioriternih i prioriternih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje.
19. Uredba o graničnim vrednostima prioriternih i prioriternih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje, Službeni glasnik RS, br. 24/2014 [Regulation on limit values for priority and priority hazardous substances that pollute surface water and deadlines for their achievement, Official Gazette of RS, no. 24/2014], Belgrade, Serbia, 2014.
20. Xu, H. et al. (2023). Geochemical behaviour of iron and manganese in freshwater reservoirs: Redox conditions and environmental implications. *Water*, 15(11), 2068.

SLOVARM

Member of Energy Group

**ARMATURA I SANITARIJA
IZ SLOVAČKE**

Preuzmite već danas

Digitalno optimizovano upravljanje u segmentu voda

Digitalna transformacija u sektoru voda i otpadnih voda je aktuelna tema. Prema nedavnom izveštaju kompanije Frost & Sullivan, globalno tržište rešenja i usluga za digitalno upravljanje vodama očekuje rast od preko 23% svake godine do 2025. godine.

U našoj publikaciji “Ubrzavanje digitalne transformacije sektora voda i otpadnih voda (na engleskom jeziku) saznajte više o glavnim elementima koji pokreću ove promene:

- Ključne pokretače digitalizacije u sektoru voda i otpadnih voda
- Kritične prepreke digitalnoj transformaciji
- Strategije i tehnologije za ubrzavanje digitalne transformacije u segmentu voda

se.com/rs

Life Is On

Schneider
Electric